

Белянин А.В., Моргун Е.В., Филатов А.Ю.
Владивосток, ДВФУ

ПРОСОЦИАЛЬНОЕ И ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19

Пандемия коронавируса, возникшего в конце 2019 года в китайском городе Ухань и распространившегося в дальнейшем по всему миру, не имеет близких аналогов в последние десятилетия как по числу заболевших, в том числе, с летальным исходом, так и по воздействию на экономику. При этом в обществе возникла поляризация мнений в отношении методов борьбы с ее распространением. Наиболее острые дебаты велись между сторонниками вакцинации, которую большинство ученых и правительств считают лучшим методом борьбы с пандемией Covid-19, и ее противниками, очень разнородной группой людей, которые выступают против идеи массовой вакцинации.

Статистика показывает, что уровни вакцинации сильно различаются как по регионам внутри крупных стран, так и между странами. Например, в России к сентябрю 2022 года уровень вакцинации составил всего 50%, что намного ниже уровня коллективного иммунитета, который для Covid-19 оценивается в 80%. В США уровня вакцинации также несколько ниже критического, но все же он достигает 72%. При этом в Китае, ОАЭ, Чили и ряде других стран доля вакцинированных превысила 90%. Необходимость достижения коллективного иммунитета требует увеличения показателей добровольной вакцинации и понимания причин, которые мешают сделать это.

В работе с помощью экспериментального анализа изучается поведение людей в контексте принятия решения о вакцинации. Отдельное внимание уделяется положительным внешним эффектам, которые вакцинация приносит обществу, а также роли просоциальных мотивов в принятии людьми решений. Данный аспект действительно важен, поскольку наличие положительного внешнего эффекта означает в равновесии недостаточный уровень вакцинации по сравнению с общественным оптимумом, и именно это наблюдается во многих странах, включая Россию.

Сделаем предположение о том, что вакцинация оказывает определенное отрицательное воздействие на человека, однако она, во-первых, уменьшает вероятность заболевания, а во-вторых, в случае, если заболевание все-таки случилось, делает его течение более легким, зачастую бессимптомным. Априорная вероятность заболевания связана с долей заболевших. Это означает, что если вакцинацию сделает лишь небольшая часть общества, то она индивидуально рациональна, поскольку

защищает от очень вероятного события. В то же время при относительно высоком уровне вакцинации, вероятность заболеть не будет велика, и рациональному индивиду выгоднее не нести избыточные издержки.

В качестве результирующего показателя рассмотрим как реальное решение человека о вакцинации (иногда добровольное, а иногда вызванное внешними не связанными с медициной причинами – необходимостью по работе, желанием свободно посещать массовые мероприятия или легче передвигаться по стране и миру и т.д.), так и декларируемую готовность вакцинироваться в рамках эксперимента, где внешнее принуждение отсутствует. При этом попробуем выявить, какие факторы влияют на склонность людей к вакцинации или отказу от нее, а также наблюдается ли в обществе хотя бы в некоторой степени просоциальное поведение.

Среди объясняющих переменных представлено 5 групп факторов, с разных сторон описывающих человека, принимающего решение. Сюда включаются социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное положение, образование, уровень доходов), источники медицинской информации, которыми пользуется респондент (официальные СМИ, научные медицинские ресурсы, социальные сети, форумы и блоги, личное оффлайн-общение), степень интереса к проблематике на момент начала пандемии и сегодня, личный опыт и убеждения относительно вакцинации и других способов борьбы с распространением коронавируса, степень доверия к медицине в целом и российской медицине в частности, и отношение к риску. Также опрашиваемые дают свою оценку, какой процент остальных участников примет в эксперименте положительное решение о вакцинации.

Пилотное исследование было проведено на выборке в 100 респондентов разного пола (41% мужчин и 59% женщин), возраста (от 18 до 73 лет), образования, дохода, рода деятельности и представлений о мире. На основе данных опроса была построена серия логит-моделей вероятности реальной вакцинации. При этом большая часть факторов, возможное влияние которых обсуждалось в обширной литературе по предмету, оказалась незначимой. Частично это связано с малым объемом выборки, широким набором мотивов и стимулов к вакцинации или отказу от нее, зачастую противонаправленно воздействующих на решение для разных групп респондентов, а частично с тем, что принимаемое решение по большому счету аффективно, а не рационально. Результаты итоговой модели с исключенными незначимыми переменными представлены в табл.1

Таблица 1

Логит-модель для вероятности реальной вакцинации

Факторы	Coef.	Std.Err.	z	P> z
Количество детей	-0,923	0,374	-2,47	0,014
Уровень образования	0,392	0,274	1,43	0,152
Интерес к ковиду	1,251	0,407	3,07	0,002
Мнение о вреде вакцины	-0,922	0,284	-3,25	0,001
Положит. отношение к рос. вакцинам	0,862	0,484	1,78	0,075
Желание вакцинир. иностр. вакциной	0,735	0,306	2,41	0,016

Это означает, что каждый ребенок в семье сокращает отношение шансов (вероятность вакцинироваться, деленная на вероятность отказа) на 0,923, каждая следующая ступень образования (всего их было 6, от неполного среднего до высшего со степенью) увеличивает на 0,392. Положительное отношение к российским вакцинам и желание (независимо от возможности) вакцинироваться иностранной вакциной (все три показателя измерялись по пятибалльной шкале), а также интерес к ковиду (важнее нынешний интерес к пандемии, поскольку именно он характеризует серьезность отношения к проблематике) влияют на реальный уровень вакцинации положительно, а мнение о вреде вакцины – отрицательно.

Последние два фактора оказывают наиболее значимое влияние. Уровень же образования слабо значим (делать утверждение о наличии воздействия можно с вероятностью ошибки 15,2%), при этом сохраним его в модели в целях сокращения смещения коэффициентов при остальных переменных, с которыми образование скоррелировано. Показано также, что остальные факторы, кроме необходимости вакцинирования для беспрепятственного посещения места работы или учебы, при добавлении в модель были совершенно незначимы (абсолютное значение z-статистики не превышало 1,2). Также незначимым оказывалось включение квадратов количественных переменных, что свидетельствует об отсутствии нелинейных зависимостей. Элиминировать же ситуацию принудительной вакцинации и осуществить анализ реальных желаний людей можно посредством эксперимента со следующим дизайном.

Каждому участнику эксперимента в предлагаемой игре, вне зависимости от принятого в реальной жизни решения, необходимо определиться, намерен ли он вакцинироваться. Самым важным здесь является то, что результат зависит не только от его индивидуального решения, но и от коллективных действий остальных участников эксперимента. Если не менее 80% участников эксперимента примут решение вакцинироваться, то будет достигнут порог коллективного

иммунитета, и никто не заболеет. Если не прививается никто, то вероятность заболеть у каждого участника (обозначим ее β) стопроцентная. В промежутке между 0 и 80% привитых зависимость между долей привитых и вероятностью заболеть линейная (такое упрощение принято для облегчения понимания дизайна участниками эксперимента, которые при этом до участия в основной части отвечают на контрольные вопросы, а переход к дальнейшему объяснению происходит только после правильного ответа). Демонстрируемая участникам эксперимента зависимость представлена на рис.1.

Рис.1. Вероятность заболеть в зависимости от доли привитых

Вакцинация влечет некоторые индивидуальные издержки (от простых затрат времени до неприятных побочных эффектов). В эксперименте каждый участник имеет первоначальную полезность 500 условных единиц. Если он решает вакцинироваться, то вне зависимости от последующих результатов его базовая полезность сокращается на четверть и принимает значение 375.

С вероятностью $1-\beta$, зависящей от доли участников эксперимента, принявших положительное решение о вакцинации, человек остается здоровым и получает полный выигрыш 500 у.е. в случае отказа от прививки либо 375 у.е. при вакцинации.

С вероятностью β участник «заболевает». При наличии прививки с вероятностью $2/3\beta$ это происходит бессимптомно и влечет неизменный выигрыш в размере 375 у.е. (означающий, что вакцина спасла от болезни). С вероятностью $1/3\beta$ болезнь происходит тяжелее, однако вакцина «спасает от летального исхода», и участник получает выигрыш 125 у.е.

Если же «заболевает» невакцинированный участник, то с вероятностью $2/3\beta$ он «болеет» в более легкой форме и получает выигрыш 250 у.е., а с вероятностью $1/3\beta$ реализуется наихудший сценарий, и участник получает выигрыш ноль. Матрица выигрышей участников представлена в табл.2.

Таблица 2

Матрица выигрышей участников эксперимента

Исход	Не заболеть	Заболеть легче	Заболеть тяжелее
Не вакцинироваться	500	250	0
Вакцинироваться	375	375	125
Вероятность	$1 - \beta$	$2/3\beta$	$1/3\beta$

Построим логистическую регрессию для вероятности положительного решения о вакцинации в рамках эксперимента. Как и в предыдущем случае, оставим в модели только значимые (хотя при на 10-процентном уровне) факторы. Результаты представим в табл.3.

Таблица 3

Логит-модель для вероятности вакцинации в рамках эксперимента

Факторы	Coef.	Std.Err.	z	$P > z $
Количество детей	-1,704	0,568	-3,00	0,003
Интерес к ковиду	1,147	0,667	1,72	0,085
Мнение о вреде вакцины	-1,976	0,603	-3,28	0,001
Положит. отношение к рос. вакцинам	1,546	0,849	1,82	0,069
Желание вакцинир. иностр. вакциной	0,596	0,362	1,64	0,100
Доходы	1,375	0,591	2,33	0,020
Эффективность QR-кодов	0,957	0,491	1,95	0,052
Доля вакцинированных в окружении	-1,761	0,561	-3,14	0,002
Ожидаемая доля вакцинированных	1,930	0,668	2,89	0,004

Заметим, что, когда устраняются сторонние факторы, не связанные с предпочтениями человека, его поведение становится более осмысленным и предсказуемым, в частности, больше регрессоров начинают значимо влиять на решение о вакцинации. При этом все прошлые факторы, кроме образования, сохраняют (или даже усиливают) свою значимость: на решение о вакцинации положительно влияют интерес к ковиду и положительное отношение к российским и зарубежным вакцинам, а отрицательно количество детей и мнение о вреде вакцины.

Полная незначимость образования в представленной модели (и слабая значимость в рассмотренной ранее), вероятно, объясняется смещенностью состава выборки в пользу более образованных слоев общества. При этом существенного различия в контексте понимания вопроса и представлений о мире между студентами бакалавриата, аспирантами и учеными со степенью (которые в совокупности занимают значительную часть выборки) не наблюдается.

Следует отметить, что построенная модель демонстрирует появление новых факторов, связанных с результирующей переменной – вероятностью положительного решения о вакцинации в рамках эксперимента. Во-первых, значимо положительное влияние (p -value = 2,0%) оказывает уровень самоощущения доходов (в опроснике не спрашивался количественный уровень дохода, поскольку многие не готовы его озвучивать, но нужно было соотнести себя с одной из 5 категорий – от крайне бедных до очень богатых). Тот, кто умеет считать деньги, и здесь ведет себя более рационально. Во-вторых, более склонны вакцинироваться лично (p -value = 5,2%) те, кого не пугает погружение в «цифровой концлагерь» и кто считает ограничение доступа на массовые мероприятия, а также активное внедрение QR-кодов эффективной мерой борьбы с пандемией.

Также значимое отрицательное воздействие (p -value = 0,2%) оказывает доля вакцинированных в реальном окружении, а значимо положительное (p -value = 0,4%) – доля, ожидаемая в эксперименте. Одним из механизмов объяснения первого эффекта может быть как отрицательный опыт вакцинации в ближайшем окружении (более вероятный при большой доле сделавших прививку), так и рациональная склонность к фрирайдерству (выражающаяся в желании безопасно сэкономить на издержках вакцинации, в то время как с пандемией справятся остальные). Второй же эффект может быть связан как раз с просоциальным поведением, готовностью пожертвовать некоторой долей индивидуальной полезности ради достижения положительных с точки зрения общества результатов. Стимулы к таким действиям увеличиваются, когда есть ожидание, что другие члены общества также будут вести себя просоциально, и уменьшаются в оппортунистическом окружении.

Проверим гипотезу о просоциальном мотиве с помощью следующей несложной модели. Матрица выигрышей участников откалибрована так, что при низкой доли вакцинированных, не превышающей 40%, индивидуально рационально привиться – в разгул пандемии снижение риска заболеть, а также облегчение течения болезни перекрывает издержки вакцинации. Напротив, при ожидаемой доле вакцинированных более 40% пандемия отступает, риск заболеть невелик и индивидуально рационально сэкономить на издержках, отказавшись от вакцинации.

В реальности часть людей, участвующих в эксперименте, поступает иначе, чем им предписывает экономическая наука, максимизирующая индивидуальный выигрыш, в частности, вакцинируются, когда им этого не нужно делать как рациональным агентам. Рассмотрим такой результирующий показатель как дельту между реальным поведением в эксперименте и индивидуально рациональным действием (ее возможные значения равны 1, 0 или -1). И построим линейную регрессию дельты от

множества уже представленных ранее факторов. Отдельное внимание уделим следующему вопросу: «Считаете ли Вы важным довод, что Ваша вакцинация позволит избежать заболевания не только Вам, но и кому-то из окружения?», ответы на который принимались по пятибалльной шкале от «совершенно неважный» до «важнейший довод из всех». Результаты регрессионного анализа сведем в табл.4. В модели, как обычно, оставлены значимые факторы и коррелирующий с другими показателями уровень самооощущения доходов.

Таблица 4

Модель отклонения реального поведения в эксперименте от рационального

Факторы	Coef.	Std.Err.	t	P> t
Количество детей	-0,895	0,043	-2,6	0,042
Уровень образования	-0,893	0,05	-1,78	0,079
Доходы	0,071	0,071	0,99	0,325
Мнение о вреде вакцины	-0,179	0,052	-3,45	0,001
Желание вакцинир. иностр. вакциной	0,117	0,045	2,59	0,011
Положит. экстерналии вакцинации	0,162	0,058	2,8	0,006

Видим среди прочих результатов, что важность довода о положительном внешнем эффекте вакцинации на людей в окружении существенно ($p\text{-value} = 0,6\%$) повышает стимулы к вакцинации.

В работе приведены результаты пилотного исследования, основанного на опросах, проведенных в апреле-мае 2022 года. В июле-ноябре 2022 года запланирована вторая серия экспериментов, предполагающая уже денежное вознаграждение участников, зависящее от полученных ими выигрышей (одна условная единица превращается в один рубль). Среди других изменений повторяемость эксперимента – участники видят в агрегированном виде результаты поведения остальных людей и могут в следующих раундах 2-5 адаптировать под это свою стратегию.

Во второй половине эксперимента (в раундах 6-10) также учитываются личные особенности людей – матрицы выигрышей участников меняются (количественно, но не качественно) в соответствии с индивидуальными представлениями об опасности и эффективности вакцины, а также личном иммунитете. Это позволит как выявить влияние данных индивидуальных особенностей на стратегическое взаимодействие, так и проверить гипотезы о причинах некоторых отклонений от типичных паттернов поведения в рамках реальной вакцинации.